

Sociedad y plus de goce: la complicidad ideal del discurso capitalista

EDGAR MIGUEL JUÁREZ SALAZAR

Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo

La sociedad en la obra de Jacques Lacan es algo más que un simple concepto. Lo anterior dista de ser una propuesta tendenciosa puesto que nunca se encuentra una definición absoluta o totalitaria para un concepto tan complejo. En sus primeros trabajos sobresale lo social como «tensión» necesaria para la conformación de la personalidad (1953, p. 285); sin embargo, todavía no se alcanza a definir a profundidad aquello que deba ser entendido como sociedad; quizá sólo sea posible interpretar los primeros alcances de lo social de manera ulterior al discurso de Roma, donde el lenguaje se torna totalmente esencial para la teoría lacaniana. Gracias al peso que le brinda al significante se estructura la base de la sociedad dentro de un universo más profundo como el propuesto por la cadena significante.

El lenguaje es la estructura fundamental de los individuos, es ese algo que «preexiste en los sujetos» (Lacan, 1957, p. 463). Al enfatizar en la posibilidad y sus alcances Lacan sostiene que «el sujeto, si puede parecer siervo del lenguaje, lo es más aun de un discurso en el movimiento universal del cual su lugar está ya inscrito en el momento de su nacimiento, aunque sólo fuese bajo la forma de su nombre propio» (1957, p. 463). Conviene precisar las palabras «siervo» del lenguaje y del discurso y «universal».

Al ser el sujeto siervo del lenguaje se vuelve un sujeto ligado a las formas discursivas donde se encuentra conformado. Por tanto, está barrado por lo simbólico, presa de los significantes. Lo anterior es esencial para comprender a la sociedad como una parte de ese discurso propuesto por el Otro (A).

El sujeto se halla entonces sometido a la cadena significante y es el Otro (A) quien aparece como ese cúmulo de significantes que compone la base de la cadena que estructura al sujeto y sus avatares sociales:

Lo que distingue a una sociedad que se funda en el lenguaje de una sociedad animal, incluso lo que permite percibir su retroceso etnológico: a saber, que el intercambio que caracteriza a tal sociedad tiene otros fundamentos que las necesidades aun satisfaciéndolas, lo que ha sido llamado el don como hecho social total» (Lacan, 1955, p. 392).

Es el lenguaje quien vierte en el sujeto necesidades alejadas de la simple acción cultural del sujeto. El que exista una distinción entre una sociedad animal y una sociedad como la nuestra no obedece a la simple aparición del lenguaje sino a la condición del significante en el lenguaje y las posibilidades que éste concede a los sujetos. Por tal motivo la sociedad y su conformación simbólica poseen un alcance discursivo mayor que cualquier sociedad animal, puesto que los sujetos están provistos de *necesidades simbólicas* otorgadas sólo por un orden social establecido.

El significante se articula dentro de esta cadena discursiva a la luz de otros significantes que le dan relevancia a la estructuración de los sujetos y su discurso. En Lacan aparece como *hic et nunc*, es decir la posibilidad de articular a la sociedad como un significante, el cual devela su peso a partir de su correlación con otro significante. Este autor insistió en la facilidad de

criticar lo que puede tener de arbitrario o de huidizo el uso de una noción como la de sociedad, por ejemplo. No hace tanto tiempo que se inventó la palabra, y resulta irónico ver a que impasse concreto lleva, en lo real, la noción de la sociedad como responsable de lo que le ocurre al individuo, cuya exigencia ha dado lugar finalmente a las construcciones socialistas (1956, p. 265).

Que la sociedad se presente como un *impasse* concede a la interpretación del significante no sólo en su unidad de *engaño* a partir de su cadena; implica también la relación que este significante va a guardar con la estructura que conforma la confi-

guración proporcionada por el Otro (A). Sin embargo, no debe sugerirse una estructura fija e inmovible sino una estructura variante y aleatoria como en esencia lo es para el pensamiento de Lacan. Así, quedamos ante la exposición de una sociedad emanada de la disposición del Otro (A).

Es lícito deducir que la noción de sociedad puede ser puesta en duda. Pero precisamente en la medida misma en que podemos ponerla en duda es un verdadero significante. Y por esa misma razón entró en nuestra realidad social como una roda, como la cuchilla de un arado» (1956, p. 265).

Ese valor desconocido del significante es el mismo que posibilita su entrada dentro del plano inconsciente. Hasta ahora hemos dejado abierta la posibilidad a la inserción del significante dentro del universo simbólico del sujeto. Es indispensable incidir en que la sociedad tal cual nos es expuesta, articula una serie de asociaciones propias y *falsas*; dado que si convocamos a la idea del significante la sociedad queda enmarañada dentro de otros significantes que cubren la verdad del sujeto: «La experiencia lo prueba: mientras más no significa nada, más indestructible es el significante» (p. 265). En ese sentido, Pavón-Cuéllar aclara:

La sociedad misma no se manifiesta de la misma manera a todos sus miembros. Cada miembro tiene un punto de vista diferente que le permite ver las cosas completamente diferentes. Ese punto de vista es la posición única de cada uno en la estructura significante de la sociedad (2009, p. 119).

La sociedad nunca tendrá la misma representación para cada uno de los sujetos, entonces se produce la amalgama del significante y su encadenamiento.

La respuesta llega dentro de las posibilidades de *unión* entre los sujetos. Incluso debe articularse en aquello que puede entenderse como producto del

hombre. Es pues donde debe referirse a la cultura; no obstante, la cultura. Lacan lo enuncia en una explicación de la obra *El Balcón*, de Jean Genêt:

Genêt nos presentifica, nos encarna sobre el plano de la perversión, lo que a partir de este momento toma su nombre, a saber, que en un lenguaje recio podemos en el día de gran desorden, llamar: todo el burdel en el que vivimos, en tanto que es como toda sociedad, siempre más o menos en estado de degradación de la cultura (1958, p. 272).

En principio, toma la degradación a la cultura y descubre una relación denominada «*rapport*» que une al sujeto y su palabra. Se trata de la enunciación de un encuentro, una acción simbolizada y enmarcada en la perversión a partir del orden degradante establecido por la sociedad. Para Lacan el hecho de encontrar una cultura degradada por la sociedad se debe a la instauración de un orden social:

Es una relación adulterada, si es una relación en la que cada uno ha fracasado y donde nadie se reencuentra, no es menos cierto que esta relación continúa sosteniéndose, por degradada que esté, para ser presentada ante nosotros, [...] por lo menos como algo que está ligado a esto que existe, a lo que se llama orden (1958, p. 273).

La relación social se logra gracias a la presencia de un orden diseñado por una especie de *savoir faire* social. El cual reproduce patrones aleatorios e *inamovibles* para seguir manteniendo la relación del sujeto y su discurso.

Esta relación de orden establecida por la sociedad parece ser articulada también en las posibilidades del sujeto y su goce otorgado por la contingencia de la transgresión a la ley y la renuncia al goce. La acción de estos conceptos se concentran dentro de los alcances discursivos de los sujetos. Evidentemente, la perversión y la neurosis se posicionan como efectos del discurso. Como menciona

Braunstein: «El goce no es una función vital; aparece en tanto que la vida está mortificada por la palabra y por la ley» (2006, p. 76). Lo anterior indica que la inserción de la palabra y el sujeto se plasma en un vínculo de goce en la inserción perversa de éste como en su renuncia.

A fin de vislumbrar un poco dicha renuncia, este *plus*, como un efecto del discurso y en cuanto a los del mercado en el sentido capitalista, sirva de modelo esgrimir la función del trabajo, el cual se explica como una renuncia al goce por parte del sujeto. Sin embargo, aquello que se obtiene de ganancia por renunciar al goce es la máscara del objeto *a*, un *plus* que otorga el Otro (A) por haberse instaurado una función social como el trabajo. Función que dilucida de igual modo el malestar en la cultura por efecto de la exigencia social del trabajo.

Si algo puede producir malestar es el efecto de lo que se entiende *ab origine* de una exigencia social. No obstante, se percibe en el ejemplo del trabajo un pago simbólico, un significante adherido a éste, el dinero. Es pertinente precisar la idea marxiana de la plusvalía con la intención de modular este punto. Marx enuncia en una primera aproximación a la plusvalía como «el remanente del valor del producto sobre la suma de sus elementos de producción» (1867, p. 160). En general, es ese excedente que obtiene el capitalista a partir de la explotación de la fuerza de trabajo del obrero.

En opinión de Lacan (1969), «el Otro está en el mercado que totaliza los valores» (p. 17). Entonces, es el Otro (A) quien configura a manera de intercambio ese excedente, tal cual podemos observar también en la teoría marxiana del valor de uso y el valor de cambio. Si el Otro (A) se halla intrincado en ese excedente delimita las posibilidades de su transgresión y de su aceptación en cuanto tal. Es así como se erige el sujeto dentro del discurso del Otro (A).

Es innegable la relación del concepto de plusvalía en Marx y plus de goce en Lacan; por tanto,

sería conveniente comprender la lectura de ambos conceptos en la ilación de los designios del orden social, mediatizado por la incesante renuncia al goce por parte del sujeto. Que el sujeto renuncie al goce por efecto del discurso tiene implicaciones más allá del orden inconsciente puesto que es el desarrollo de todo un semblante en el sujeto social el que promueve la existencia de la renuncia. El mundo social, si se permite la expresión, se encuentra mediatizado y conformado a la par del orden del trabajo. La ruptura con dicho orden implicará asimismo mecanismos que excluyan, segreguen y mutilen a aquellos seres gozantes absolutos.

De acuerdo con Marx, «cuando el proletario proclama la disolución del orden actual del mundo no hace más que pronunciar el secreto de su propia existencia, ya que él es la disolución de hecho de este orden del mundo» (1844, p. 84). Si se comprende la existencia de un poder de Estado realizado por quienes tienen fundamentalmente un poderío económico, se podrá entender que la evocación de la verdad del proletario logra revertir el orden porque él mismo ha sido quien le ha dado vida a ese orden mismo. De tal forma, el proletario revertirá el orden social si decide atender a su voluntad emancipatoria como proletariado.

Lo anterior es propuesto a la luz de que el proletariado a diferencia del esclavo no sabe de su goce, por tal motivo renuncia por efecto del discurso a éste y obtiene a cambio un excedente que permite el libre desarrollo de la economía capitalista de mercado. Que exista una sociedad facilita la represión del deseo del sujeto, lo condena a una renuncia a su mismo deseo. Esta renuncia es la que posibilita que el sujeto se encuentre operando de manera convencional e incluso con entera conformidad ante los designios del Otro (A).

«El esquema de la relación de la perversión con la cultura, en tanto que ella se distingue de la sociedad. Y si la sociedad implica por su efecto de

censura una forma de disgregación que se llama neurosis» (Lacan, 1961, p. 42). Es así que la cosa funciona en un discurso ideal para una sociedad representada y auspiciada por la ley. El universo simbólico matiza las exigencias sociales en las que el sujeto basa su comportamiento. La neurosis es el malestar general a partir del constreñimiento del deseo del sujeto. No obstante, el sujeto es el menos responsable de dicha condición; es sin duda el resultado de toda la amalgama de prohibiciones e incitaciones al goce promovidas por el Otro (A) y la ley que de él deviene.

En su clase del 4 de abril Lacan expone: «La relación del deseo del sujeto, del sujeto al deseo del Otro no tiene nada que ver con cualquier cosa que sea intuitivamente soportable en ese registro» (1962). Alude a un registro psico-sociológico, lo que sugiere que es precisamente ese orden el que nos *disfraza* el deseo, ya que se halla establecido en una disposición de consciencia. Si la repetición se determina en un constante retorno hacia la posición del deseo, la condición social es la que nos hace repetir cada vez más a partir de él y nos dirige de manera directa hacia la posición del goce.

Se palpan dos condiciones para la explicación social en Lacan. Por un lado, la edificación simbólica significativa de la sociedad a partir del discurso del sujeto y su asociación. Por el otro, sostenemos que el plus de goce en Lacan, esa renuncia, es efecto del discurso del sujeto que a su vez tiene entera relación con las formas en las que la sociedad se desarrolla. Si existe un discurso dominante en el Otro (A) que construye las ilaciones sociales debe pensarse en los alcances constitutivos de discursos que someten a la sociedad para que funcione de tal o cual manera.

La sociedad, entonces, tiene una función que regula el deseo del sujeto y a su vez se aprovecha a aquellos que se dejan sujetar al Otro (A). Si pensamos en una sociedad actual *mecanizada* y *confeccionada* como tal, es imposible no reflexionar en

el cómo la renuncia al goce entra en complicidad con la dialéctica donde queda articulada la sociedad como significante y que facilita que la discursividad del consumo siga su avasallante camino. Si el sujeto renuncia a su goce cae en el engaño del objeto a que es insaciable e insoportable.

Finalmente, el discurso sigue reproduciendo significantes que lo sustituyan a merced de quienes tienen el poder político y económico. La apuesta final es la conjunción de ambos significantes para que las condiciones sociales se establezcan en la explotación del proletariado; sin embargo, no se trata sólo del proletariado sino también de las condiciones materiales de existencia donde se desarrolla el sujeto. Allí donde el discurso debe de movilizar nuevos significantes que incidan en el orden social que se establece. Puesto que el orden establecido condena al malestar del trabajo y su intercambio en un mercado que valoriza en exceso el consumo, es prioritario cuestionar e incidir el orden del mercado y los avatares que construye.

Bibliografía

- Braunstein, N. (2006). *El goce: un concepto lacaniano*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Lacan, J. (1962). *El seminario IX. La identificación*. Recuperado de <http://www.psicoanalisis.org/lacan/seminario9.htm>
- Lacan, J. (2002). *El seminario III. Las psicosis*. Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (2002). *El seminario V. Las formaciones del inconsciente*. Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (2006). *De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad*. México: Siglo XXI.
- Lacan, J. (2008). *El seminario VIII. La transferencia*. Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (2008). *El seminario XVI. De un Otro al otro*. Buenos Aires: Paidós.
- Lacan, J. (2009). «La cosa freudiana, o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis». En *Escritos I*. México: Siglo XXI.
- Lacan, J. (2009). «La instancia de la letra en el inconsciente, o la razón desde Freud». En *Escritos I*. México: Siglo XXI.
- Marx, K. (1994). «Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel». En *La cuestión judía y otros escritos*. Barcelona: Planeta.
- Marx, K. (2006). *El Capital: crítica de la Economía Política I*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Pavón-Cuellar, D. (2009). *Marxisme Lacanien*. París: Psychophores.